

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

FE'LLARNING GRAMMATIKALASHUVI BOSQICHLARI BORASIDAGI TURLI QARASHLAR

Yunusova Xilola Ravshan qizi,
f.f.b.f.d (PhD), katta o'qituvchi,
Farg'ona davlat universiteti
yunusova.hilola1992@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada fe'llarning grammatikalashuv jarayonida bosib o'tadigan taraqqiyot yo'li haqidagi fikr-mulohazalar solishtiriladi. Unda asosan T.Kuteva, G.Anderson va C.Bowern kabi olimlarning nazariyalariga tayangan holda, grammatikalashuvning uzlukli, bir chiziqli jarayon emasligini, balki diaxronik va sinxronik jihatdan murakkab hodisa ekanligiga urg'u beriladi.

Kalit so'zlar: Grammatikalashuv, grammatikalashuvoldi, kognitiv lingvistika, fe'l, semantik siyqalashuv, grammatikalashuv zanjiri, ko'makchi fe'llar.

Abstract. This paper compares different perspectives on the evolutionary path that verbs undergo during grammaticalization. Relying primarily on the theories of scholars such as T.Kuteva, G.Anderson, and C.Bowern, it emphasizes that grammaticalization is not a continuous, linear process, but rather a complex phenomenon from both diachronic and synchronic points of view.

Keywords: Grammaticalization, pre-grammaticalization, cognitive linguistics, verb, semantic bleaching, grammaticalization chain, auxiliary verbs.

O'tmishda til tizimidagi tushunilishi qiyin bo'lgan hodisalarning ayrim bir qismi kognitiv lingvistikaning rivojlanib borishi tufayli o'z yechimlarini asta-sekin topmoqda. Tilda ro'y berayotgan hodisalarning nega aynan ana shu shaklda amalga oshayotgani ko'p hollarda inson ongi mexanizmi bilan bog'liqdir. Grammatikalashuv hodisasi, ya'ni leksik birliklarning o'z mustaqil ma'nosini to'liq yoki qisman yo'qotib, grammatik xususiyatlarni paydo qilishi jarayoni ham bundan mustasno emas.

Grammatikalashuv jarayoni turli so'z turkumlarini qamrab olishi mumkin, biroq biz e'tiborimizni faqatgina fe'llarning grammatikalashuvi va buning natijasida ularning ko'makchi fe'lga aylanish holatiga qaratamiz. Ko'plab jahon olimlari tomonidan aynan mana shu jarayon "auxiliation", ya'ni "yordamchilashuv" deb beriladi [Kuteva T., 2001; Heine B., Kuteva T., 1993]. Grammatikalashuvning ushbu turi tillararo uchraydigan hodisa hisoblanadi, shuning uchun dunyo tilshunoslari tomonidan nafaqat mazkur hodisa, balki grammatikalashuvga uchragan fe'llarning nomlari ham turlichadir. Bir guruh olimlar ularni postverb, ayrimlar fe'lning vid kategoriyasi, yordamchi fe'l deb atasa, o'zbek tilida ular ko'makchi fe'l yoki fe'lning harakat tarzi, fe'lning analitik shakli kabi nomlar bilan ataladi. T.Kuteva bu borada quyidagilarni e'tirof etadi: "Har bir tilda grammatik ma'no berish uchun qo'llanadigan fe'l ma'nolari to'plami mavjuddir. Mazkur fe'llar tillararo "semantik fokuslar orqali aniqlanib, odatiy ifoda vositalari bilan bog'liqdir" (Bybee va Dahl 1989: 52). Bybee va Dahl terminologiyasining izdoshi sifatida men bunday ma'nolarni "gram-tiplar" va ularning ifoda vositalarini "gramlar" deb atashga ahd

qildim” [Kuteva T., 2001. 4]. Ya’ni tilshunos demoqchiki, o’z mustaqil ma’nosidan tashqari ma’lum bir grammatik-funksional ma’noni anglatadigan bir qancha fe’llar mavjudki, ular dunyo tillarining aksariyatida bir xil funksiyalarni bajaradi. Bu, albatta, mazkur fe’llar guruhini kognitiv lingvistika tomonidan o’rganilishi kerakligi, inson ongi til, millat, irq, yoshdan qat’i nazar ko’p sohalarda bir xil tarzda faoliyat ko’rsatishi, universal xarakterga ega bo’lishidan dalolat beradi. Bunday fe’llarga yaqqol misol tariqasida inson tanasi faoliyati bilan bog’liq holat fe’llari “yotmoq”, “turmoq” va “o’tirmoq” larni olish mumkin. Aksariyat tillarda mazkur fe’llar grammatikalashuvi harakatning davomiyligini bildiradi.

Grammatikalashuv hodisasi va uning natijasida vujudga keluvchi hosilalarning tilshunoslikda qanday atamalar ostida kelishidan qat’i nazar, ularning kelib chiqishi haqidagi qarashlar, ularning diaxronik va sinxronik nuqtai nazardan o’rganilishi anchayin muhimroqdir, degan fikrdamiz. Mustaqil fe’lning nomustaqil fe’lga aylanishi borasidagi lingvistik qarashlar turli-tumandir. Bu borada T.Kutevaning fikrlari o’rinlidir: “Shunday bo’lsa-da, ayrim hollarda grammatikalashuv jarayoni (auxiliation)ning o’zgaruvchan (dinamik) tabiati inobatga olinmaydi, natijada endigina ildiz otayotgan grammatikalashuv holatlari ko’pincha e’tibordan chetda qolib ketadi”. [Kuteva T., 2001. 5] Shu tufayli ham grammatikalashuv borasida olimlar aynan bir fikr atrofida birlasha olmaydilar. Grammatikalashuv jarayoni judayam murakkab bo’lib, ayrim hollarda fe’l o’z mustaqil ma’nosini saqlab qolganmi yoki grammatik funksiya bajarmoqdami, u o’z leksik ma’nosini to’liq yo’qotganmi yoki qisman saqlab qolganmi, degan savollar tug’iladi. Quyida ularning ayrimlari haqida batafsil to’xtalib o’tamiz.

Manbalarga ko’ra, ko’makchi fe’lli so’z qo’shilmalari eng qadimgi turkiy matnlar, 8-asrga oid O’rxun bitiklaridan boshlab uchraydi. Ularning ayrimlari o’z shakli va ma’nosini ilk davrlardan bugungi kungacha saqlab qolgan [McKenzie A. va b., 2018. 3]. T.Kuteva grammatikalashuv jarayoni haqida fikr yuritarkan, uni aniq bosqichlardan iborat ekanligiga urg’u bermaydi, balki ayrim holatlar haqida to’xtalib o’tadi. T.Kuteva grammatikalashuv zanjiri (grammaticalization chain) hamda bir vaqtning o’zida mavjud bo’lishlik modeli (overlap model) hodisalari [Kuteva T., 2001. 10] orqali grammatikalashuv jarayoning murakkab tabiatini ko’rsatadi. Ya’ni fe’llarning grammatikalashuv jarayoni shiddatlikni emas, balki asta-sekinlikni talab qilishini nazarda tutadi. Ma’lum bir fe’l o’z leksik ma’nosini birdaniga yo’qotmay, buni asta-sekinlik bilan amalga oshiradi, hamda ushbu jarayonda shunday bosqich ham bo’ladiki, mazkur fe’l bir vaqtning o’zida ham leksik, ham grammatik ma’noni o’zida mujassam qiladi. Shu o’rinda semantik siyqalanish (semantic bleaching) hodisasi haqida aytib o’tishni o’rinli deb topdik. Semantik siyqalanish grammatikalashuv jarayonidan oldin sodir bo’luvchi, fe’lning grammatikalashuviga “tayyorlovchi” bosqich desak, adashmagan bo’lamiz. A.Hojiyev o’tgan asrning 60-yillarida grammatikalashuv yoki semantic siyqalashuv kabi tushunchalar va atamalar iste’molda bo’lmasa-da, o’z ilmiy asarida “yot-“, “tur-“, “yur-“ va “o’tir” fe’llarining mustaqil fe’l sifatidagi “bo’lmoq” yoki “mavjud bo’lmoq” ma’nolarni berishi haqida fikr yuritadi [Hojiyev A., 1966. 42]. Turkiy tillarda “tur-” fe’lining grammatikalashuvga uchragan eng qadimiy fe’llardan biri ekanligi hamda uning VIII

asrga oid Qadimgi Uyg'ur matnlarida allaqachon ekzistensial fe'l sifatida qo'llanganligi [Györfi, D., 2022. 149] ham A.Hojiyevning fikrlarini tasdiqlaydi. Ayni holatni boshlang'ich semantik umumlashtirish sifatida ko'rish mumkin, chunki bunda fe'llar sof jismoniy holatdan mavhumroq holatga ko'chib, barchasi deyarli bir xil ma'noga ega. Bu esa, o'z navbatida, ularning davomlilik, vaqtinchaliklik va boshqa turdagi ma'nolarni beruvchi analitik aspektual qurilmalarni shakllantirishidan oldingi bosqichni boshidan kechirayotganini nazarda tutadi.

T.Kutevaning bir vaqtning o'zida mavjud bo'lishlik modeli (overlap model) ga ham o'zbek tilidagi "tur-", "o'tir-" va "yot-" ishtirokidagi ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmalarini misol tariqasida ko'rsatish mumkin, deb hisoblaymiz. Ushbu fe'llar ishtirokidagi ayrim ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmalarda ko'makchi fe'llarning ham leksik ma'nosi, ham aspektual ma'nolari saqlanib qolgan bo'ladi. Misol uchun: "Ishxonada "Shaytanat" videofilmini sakkiztacha odam tomosha qilib o'tiribmiz" (N.Oston. Qisqa tutashuv (Hajviya)). Mazkur hodisa boshqa manbada grammatikalashuvoldi (pre-grammaticalization) [Symeonidis V., Lavidas, N., 2023. 463] termini ostida berilgan. Muallifning ta'kidlashicha, grammatikalashuv jarayonining birinchi bosqichi eng murakkab hisoblanadi. Buning sababi shundaki, grammatikalashayotgan element o'zining leksik ma'nosini saqlagan holda yangi grammatik funksiyani ham qabul qila boshlaydi. Mazkur arosat holat maqolada pregrammatikalizatsiya bosqichi deb ataladi. Aynan ana shu dastlabki bosqich eng katta lingvistik muammo sababchisi bo'lib, kommunikantlar uchun noaniqlik keltirib chiqaradi. Yuqoridagi o'zbek tilida keltirilgan misollarda ham xuddi shunday tushunmovchilik yuz berishi mumkin. Bunday holat xususida M.Erdal ham "tur-" fe'li misolida ta'kidlab o'tadi [Erdal M., 2004. 251]. Uning e'tirof etishicha, mazkur fe'l -(i)b ravishdoshi bilan kelganda gapda o'z leksik ma'nosi yoki aspektni ifodalayotganini aniq aytish qiyin.

Grammatiklashuv G.Anderson [Anderson, G., 2005.] tomonidan olti bosqichli uzluksiz jarayon sifatida ta'riflanadi. Bu jarayon avvaliga ikki mustaqil gapning yonma-yon qo'llanilishi (parataksis) bilan boshlanib, keyinroq gaplar orasidagi aloqani aniqlashtiruvchi bog'lovchilarning paydo bo'lishi (gipotaksis) bilan davom etadi. Uchinchi bosqichda ikki fe'l bitta harakatni ifodalash uchun birikadi, lekin ulardan ikkinchisi hali ham qisman lug'aviy ma'nosini saqlaydi (serializatsiya). Undan so'ng, fe'l o'z ma'nosini deyarli yo'qotib, boshqa so'zlar bilan birikib yengil fe'l (light verb) vazifasini bajaradi, bu o'zbek tilidagi yordamchi fe'llarga o'xshashdir. Beshinchi bosqichda fe'l asosiy fe'lga zamon yoki mayl kabi grammatik ma'nolar qo'shuvchi ko'makchi fe'lga (auxiliary verb) aylanadi. Vanihoyat, so'nggi bosqichda dastlab mustaqil bo'lgan bu so'z to'liq fe'lga qo'shib, hech qanday fonetik yoki lug'aviy mustaqillikka ega bo'lmagan ajralmas qo'shimchaga (univerbated affix) aylanadi.

Biroq G.Anderson tomonidan taklif etilgan bosqichlar zanjirini C.Bowern to'g'ri emasligini e'tirof etadi [Bowern C., 2008. 161-185]. Bowernning ta'kidlashicha, bunday bir chiziqli, uzluksiz rivojlanish jarayoni juda soddalashtirilgan va til o'zgarishining murakkabligini to'liq aks ettirmaydi. Muallif tomonidan keltirilayotgan argumentlar quyidagicha:

1. Grammatiklashuv zanjirining sodda ekanligi
2. Yordamchi fe'llar (light Verbs) va ko'makchi fe'llar (auxiliaries)ning tabiati bir xil emasligi, maqolaning eng mohiyatli asosini tashkil etadi
3. C.Bowern grammatiklashuvni zanjir emas, balki reanaliz (reanalysis), kengayish (extension) va o'zlashtirish (borrowing) kabi sintaktik o'zgarishlarning umumiy tamoyillari doirasida ko'rib chiqishni taklif qiladi.

Qisqasi, tilshunos grammatiklashuv jarayoniga G.Anderson kabi chiziqli bir necha bosqichlardan iborat jarayon emas, balki turli mezonlar ta'sir qiluvchi, birdaniga bir necha bosqichni xatlab o'tishi mumkin bo'lgan chiziqli bo'lmagan jarayon sifatida qaraydi. Ya'ni, hamma fe'llar ayni bir andoza bo'yicha bir xil jarayonni boshdan kechirmay, o'ziga xos taraqqiyot yo'lini bosib o'tishini nazarda tutadi. Biz ham tilshunosning bu boradagi fikrlariga qo'shilamiz hamda grammatiklashuv jarayoniga ta'sir qiluvchi omillar ko'p ekanligi tarafdorimiz.

Xulosa qilib aytganda, fe'llarning grammatiklashuvi bosqichlari haqida turli xil farazlar mavjud. Olimlarning bu boradagi qarashlari o'zaro farqlansa-da, umumiy xulosalar ham mavjud ekanligini kuzatish mumkin. Xususan, ushbu jarayonning asta-sekinlik bilan sodir bo'lishi shular jumlasidandir. Shuningdek, grammatiklashuv sodir bo'lishidan oldin ayrim fe'llar semantik siyqalanishga uchrashi, ayrim hollarda esa mustaqil ma'nosi ma'lum darajada saqlanib qolish holatlari ham mavjuddir.

Adabiyotlar

1. Anderson, G. D. S. (2005). *Auxiliary Verb Constructions*. Oxford: Oxford University Press
2. Bowern, C. (2008). The diachrony of complex predicates. In C. Bowern & L. Evans (Eds.), *The Diachrony of Complex Predicates* (pp. 161–185). Oxford University Press.
3. Erdal, M. (2004). *A Grammar of Old Turkic*. Brill.
4. Gyorfi, D. (2022) *Auxiliary verb constructions in Modern Spoken Kazakh*. Surrey: University of Surrey.
5. Heine, B., & Kuteva, T. (2005). *Language Contact and Grammatical Change*. Cambridge University Press.
6. Kuteva, T. (2001). *Auxiliation: An Enquiry into the Nature of Grammaticalization*. Oxford University Press.
7. McKenzie, A., Eziz, G., & Major, T. (2018). Latent homomorphism and content satisfaction: The double life of Turkic auxiliary –(İ)p bol–. *Glossa: a journal of general linguistics*, 3(1), 1–34. <https://doi.org/10.5334/gjgl.422>
8. Simeonidis, V., & Lavidas, N. (2023). Linguistic complexity and theories of language in diachrony. In N. Lavidas & M.-A. M. Gendron (Eds.), *Simplicité et complexité des langues dans l'histoire des théories linguistiques* (pp. 451–478). Société d'Histoire et d'Épistémologie des Sciences du Langage.
9. Хожиев А. Ўзбек тилида кўмакчи феъллар. — Тошкент: Фан, 1966. — 227 б.